

APRIL 27-28, 2023

IOTGA ASOSLANGAN SUVNI BOSHQARISH TIZIMI

Maxmudjanov Sarvar Ulug‘bekovich¹, Modullayev Jahongir Sobir o‘g‘li²

¹ PhD, dotsent, TATU Sun‘iy intellekt kafedrası

² O‘qituvchi, TATU Audiovizual texnologiyalar kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901102>

Abstract. *"Internet of Things" (IoT) represents a data exchange system for optimizing, monitoring and controlling services. This paper presents a system focused on one area of IoT, namely water management.*

IoT water management systems consist of multiple sensors, IoT platforms, and software. These systems provide water quality monitoring, distribution and compliance control capabilities. Sensors are used to monitor water over a long period of time, record temperature, salinity, gas and other properties of water, as well as determine water content. IoT platforms provide the ability to collect, store and analyze the collected data of all the sensors added to the system. And the programs help to convert all the data into graphs, charts or other formats.

Keywords: *Internet of Things (IoT), sensors, platforms, data exchange, water monitoring, temperature, salinity, IoT applications, data analysis, water management systems.*

Kirish.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda qurg‘oqchilik hafi oshib bormoqda. O‘rtacha darajadan past yog‘ingarchilik suv ta‘minotiga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ushbu xavf tufayli davlat suvni tejashning yangi usullarini izlamoqda. Majburiy ratsion va qoidabuzarlarni ko‘rsatish kabi tabiatni muhofaza qilishning an‘anaviy usullari faqat davlatning tabiatni muhofaza qilish harakatlarida davom etishi mumkin. Uylar va korxonalarda aqlli suv hisoblagichlarini o‘rnatish, suv quvurlari va quvurlarga aqlli datchiklarni birlashtirish, shuningdek, IoTdan foydalangan holda aqlli sug‘orish tizimlarini joriy etish suvni tejashda yangi chegara ochish imkonini beradi. Aqlli suv yechimlari aqlli shaharlarning asosiy xususiyati hisoblanadi.

Asosiy qism

Eskirgan suv infratuzilmasi va aholiga daromad keltirmaydigan ichimlik suvini tarqatish har yili davlat va xususiy suv ta‘minoti korxonalariga milliardlab dollarga tushadi. An‘anaviy jarayon kabi boshqa muammolar, masalan, real vaqt rejimida ta‘sirchanligi yo‘q eskirgan infratuzilma suvni boshqarishni yetarli darajada amalga oshira olmaslik yoki suv tozalash va uzatish jarayonini boshqarish uchun qiyinchilik tug‘diradi. Suv taqsimlash sanoati hozirda ko‘plab muammolardan aziyat chekmoqda, jumladan:

- Oqava suvlarni boshqarish;
- Energiya uchun yuqori to‘lovlar;
- Ko‘p suv yo‘qotilishi;
- Katta xarajatlar.

Suv ta‘minoti tarmog‘ida suv taqsimotining qaysi qismlari ishlamay qolish xavfi yuqori ekanligini bilish qiyin emas. Suv sanoati suv yo‘qotilishining oldini oladigan va suv taqsimotini samarali boshqarishni ta‘minlaydigan samarali suv boshqaruvi yechimlariga muhtoj.

IoT (Internet of Things) suv xo‘jaligi sanoati uchun mo‘ljallangan moslashuvchan yechim bo‘lib, mavjud shahar resurslari va investitsiyalaridan foydalanishni optimallashtirish bilan birga oqilona qarorlar qabul qilish imkonini beradi. IoTga asoslangan suvni boshqarish

tizimi bilan biz ko'plab boshqa tizimlar ma'lumotlari bilan bir qatorda suv taqsimlash tarmog'idagi mavjud aqlli suv sensori to'plamidan jamlangan va o'zaro bog'liq ma'lumotlardan foydalanamiz. Suv oqishini aniqlash tizimi kuchli tahliliy vositalardan foydalanib, shahar suv ta'minoti tizimiga muammoli joylarni tezda aniqlab olish va tizimdagi bosimni oqish yoki quvur yorilishidan oldin boshqarish imkonini beradi. bu albatta kommunal xizmatga quvurlarning keyingi shikastlanishi va suv yo'qotilishining oldini olishga yordam beradi. Xavflarni baholash quvurlarning potentsial buzilishlarini ular paydo bo'lishidan oldin bashorat qilishga yordam beradi.

O'qish va quvurlar portlashi sodir bo'lganda, suv ta'minoti korxonasi cheklangan byudjetini favqulodda ta'mirlash va tegishli xarajatlarga sarflashga majbur bo'ladi. Ammo bu xarajatlarni deyarli real vaqt rejimida butun suv infratuzilmangizni kuzatadigan moslashuvchan standartlarga asoslangan platforma orqali kamaytirish mumkin. Suvni boshqarish uchun IoT aynan shu narsani taqdim etadi. U bir nechta manbalardan to'plangan ma'lumotlarni birlashtiradi va o'zaro bog'laydi, bu esa tezkor muvofiqlashtirilgan harakatlarni ta'minlaydi, suvni boshqarishning barcha jabhalarini tushunish va nazorat qilish imkonini beradi.

IoT-ga asoslangan suv boshqaruvi tizimi real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatidan foydalanadi:

- Favqulodda vaziyatlarga samarali javob bering va ularni oldini olish;
- Energiya xarajatlarini kamaytirish;
- Suv yo'qotishlarini aniqlash va ularni boshqarish;
- Potensial quvur buzilishlarini oldindan aytib berish;
- Suv bosimini doimiy nazorat qilish;

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xarajatlarini samarali taqsimlash.

Smart Water Management tizimi suvning quvur yoriqlaridan isrof bo'lishi va suv yoqimsiz kutilmagan hodisalardan himoya qilishni ta'minlaydi. Raqamli tizim ochiq va yashirin joylarda noodatliy suv sarfini aniqlaydi. Tizim sizni suv oqishi haqida darhol ogohlantiradi va siz uyda bo'lmaganingizda ham asosiy suv ta'minotini o'zi yopadi. IoT butun dunyo bo'ylab suv texnologiyasi uchun yangi standartni o'rnatadi. IoT uydagi suv iste'molini oddiy va aniq boshqarish uchun mobil qurilmalar va veb-ilovalar orqali tizimni mobil qurilmalar bilan sinxronlash orqali to'liq nazoratni taklif qiladi. Bir tugmani bosish orqali qanday, qancha va qachon singari savollarga javob topasiz. Mobil ilovadan foydalanib siz real vaqt rejimida g'ayritabiiy va kutilmagan vaziyatlar haqida ogohlantirish olasiz, ularni masofadan turib boshqarishingiz orqali har yili ko'p miqdordagi pulni tejashingiz mumkin.

Aqlli suv hisoblagichlari: Dunyoning aksariyat shaharlari hali ham uylar va korxonalarda suv sarfini o'lchash uchun analog hisoblagichlardan foydalanmoqda. Ushbu hisoblagichlar uzoq vaqtdan beri foydalanilgan bo'lsa-da, suvdan foydalanish to'g'risida suv idoralariga yoki turar-joy yoki korxonaga egalari ulanish imkoniyati yo'qligi sababli xabar bera olmaydi. Egalari suvdan foydalanishni tekshirmoqchi bo'lganlarida, ular o'zlari borib, hisoblagichlarni o'qishlari kerak. Xuddi shunday, suv idoralari uyga yoki biznesga chiqib, hisob-kitob davrining oxirida hisoblagichni o'qishlari kerak. IoT texnologiyasidan foydalangan holda ulangan aqlli hisoblagichlar nafaqat egalari suvdan foydalanishni osonroq ko'rish imkonini beradi, balki aqlli hisoblagichlar, agar ular juda ko'p suv ishlatrsa, uy yoki biznes egalari darhol ogohlantirishlar yuborishi mumkin. Uy va korxonaga egalari endi to'lov davri tugashi to'g'risida

xabardor qilinishini kutishlari shart emas. Xuddi shunday agar hisoblagich egasi suvni isrof qilayotganini aniqlasa aqlli hisoblagichlar ham darhol suv idoralarini xabardor qilishi mumkin bo'ladi. Bu suv idoralariga qoidabuzar haqida xabar berilganda darhol aniqlash imkonini beradi.

Aqlli sug'orish tizimlari: Ekinlar va manzarali o'simliklarni sug'orish rivojlangan ba'zi davlatlarda suvdan foydalanishning 80% dan ortig'iga hissa qo'shadi. Sug'orish dunyodagi eng katta suv iste'moli bo'lganligi sababli, hozirgi ishlab chiqarish darajasini saqlab qolgan holda bu foizni kamaytirish uchun katta harakat qilish kerak. Garchi davlat sug'orish uchun foydalaniladigan suvni kamaytirish bo'yicha choralar ko'rgan bo'lsada, IoT texnologiyasidan foydalangan holda aqlli sug'orish tizimlari davlatga tabiatni muhofaza qilishni yangi darajaga ko'tarish imkonini beradi. IoT texnologiyasidan foydalangan holda aqlli sprinklerlarga ulangan aqlli ulangan sensorlar o'simliklarning gullab-yashnashi uchun kerakli miqdorda suvni ta'minlaydi. Aqlli sensorlar namlik darajasini o'lchaydigan tuproqqa o'rnatilgan. Keyin datchiklar bu ma'lumotni aqlli sprinkler tizimiga uzatadi va sprinklerlar keyin kerakli miqdorda suv qo'shishlari mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda suvni tejash uchun IoT texnologiyasidan foydalanadigan aqlli qurilmalar suvni tejashni yangi bosqichga olib chiqishga javob beradi. IoT texnologiyasi aqlli suv hisoblagichlari, sensorlar va sug'orish tizimlarini uylar va korxonalarda osonlik bilan joylashtirish imkonini beradi. O'zbekistondagi suv ta'minoti kamayib borayotgani sababli, IoT texnologiyasi suvni tejab ishlatishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Зайнидинов Х.Н., Махмуджанов С.У., Аллабергенов Р.Д., Яхшибаев Д.С. - ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IoT) // Учебное пособие. УДК: 004.738.5(075.8) ISBN 978-9943-5897-0-4. Т.: «Aloqachi», 2019, 220 с.
2. Libelium, “Smart water sensors to monitor water quality in rivers, lakes and the sea”, Retrieved March 26, 2018, <http://www.libelium.com/smart-water-sensors-to-monitor-water-quality-in-rivers-lakes-and-the-sea/>
3. M. Pule, A. Yahya, J. Chuma, “Wireless Sensor Network: A survey on monitoring water quality”, J. Applied Research and Technology, vol.15(6), pp.562-570, Dec. 2017.
4. S. K. Alshatnawi, “Smart Water Distribution Management System Architecture Based on Internet of Things and Cloud Computing”, IEEE International conference on new trends in computing sciences, pp. 289- 294, 11 Jan. 2018.
5. M. Manju, V. Karthik, S. Hariharan, B. Sreekar, “Real time monitoring of the environmental parameters of an aquaponic system based on Internet of Things”, Proc. of IEEE International conference on Science, Technology, Engineering and Management, India, 18 Jan. 2018.
6. S. Kosunalp, “A New Energy Prediction Algorithm for Energy- Harvesting Wireless Sensor Networks with Q-Learning”, In IEEE Access, vol. 4(1), 7 Sept. 2016